

МАҲАЛЛИЙ ШАРОИТДА ЯНГИ АНТГЕЛЬМИНТ ВОСИТАЛАР ИЗЛАБ ТОПИШ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРИЛГАН ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР

Йўлдошев Н. Э¹, Ашуров С. А², Даминов Ж.³, Шарипова Л.⁴, Ўрмонов А⁵

¹ветеринария фанлари доктори, профессор, ²ветеринария фанлари номзоди, доцент,
^{3,4}таянч докторантлар, ⁵Магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14979341>

Аннотация. Ушбу мақолада Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти томонидан антгельминт хусусияти ўрганиши учун тақдим этилган Алглиц деб номланган кимёвий бирикманинг қўйларнинг айрим гельмитозларига қарши ўтказилган синов натижалари акс эттирилган.

Ушбу мақолда дастлаб, алглиц бирикмасининг чорва ҳайвонлари учун заҳарлилик даражаси ўрганиши ветеринария дори воситалари, озуқабоп қўшимчалар сифати ва муомаласи назорати бўйича илмий марказнинг виварийсида оқ сичқонларга ўтказилганлиги сўнгра эса унинг антгельминт хусусиятини ўрганиши Тошкент вилоятининг Оққўрғон ҳамда Андижон вилоятининг Асака туманларида парварии қилинаётган қўйларида олиб борилганлиги тўғрисидаги маълумотлар қайд этилган.

Шунингдек, мақолада алглиц кимёвий бирикмасининг заҳарлилик хусусияти оқ сичқонларга 500 мг дан 5000 мг/кг миқдорларда ҳамда антгельминт хусусияти эса спонтан гельминтозлар билан зарарланган қўйларга 20 мг дан 50 мг/кг гача бўлган миқдорлари ўрганилганлиги борасидаги илмий тадқиқот натижалари акс эттирилган.

Калит сўзлар: Виварий, оқ сичқон, қўй, фекал, фюллборн, микроскоп, гельминт тухуми, кимёвий бирикма, алглиц.

Аннотация. В данной статье представлены результаты испытания антгельминтных свойств химического соединения “Алглиц” против некоторых гельминтозов овец, а также научно-исследовательские результаты по изучению токсичности химического соединения алглица.

Токсичность алглица изучали в виварии научного центра по контролю качество и оборота ветеринарных лекарственных средств и кормовых добавок на лабораторных белых мышах в дозе от 500 до 5000 мг/кг.

Кроме того в статье представляется антгельминтные свойства спонтанно зараженных гельминтозами овец в Аккурганском районе Ташкентской области а также Асакинском районе Андижанской области при применение от 20 до 50 мг/кг дозах в некоторых гельминтозах овец.

Ключевые слова: Виварий, белая мышь, овца, фекалии, фюллборн, микроскоп, яйцо гельминта, химический соединение, алглиц.

Annotation. This article presents the results of testing the anthelmintic properties of the chemical compound “Alglitz” against some helminthiasis in sheep, as well as scientific and research results on the toxicity of the chemical compound alglitz.

Alglitz toxicity was studied in the vivarium of the Scientific Center for Quality Control and Turnover of veterinary medicines and feed additives on laboratory white mice at a dose of 500 to 5000 mg/kg.

In addition, the article presents the anthelmintic properties of spontaneously infected sheep with helminthiasis in the Akkurgan district of the Tashkent region and the Asakinsky district of the Andijan region at doses from 20 to 50 mg/kg in some helminthiasis of sheep.

Keywords: *Vivary, a mouse, a sheep, a fecal, a fulburn, a microscope, a helminth, a chemical compound, an alglitz.*

Мавзунинг долзарблиги. Чорва моллари орасида паразитар касалликлар хусусан, гельминтоз касалликлари кенг тарқалишга эга бўлиб, улар томонидан келтирилаётган иқтисодий зарар миқдори жуда катта. Ҳисоб китобларга кўра, 2020 йилда Европанинг 18 та давлатида уч тур гельминт (ошқозон-ичак нематодозлари, фасциолёз ва диктиокаулёздан келадиган умумий иқтисодий зарар миқдори 1,8 миллиард евро деб баҳоланган. Бу харажатларнинг 81 фоизи ишлаб чиқаришдаги йўқотишларга тўғри келса, 19 фоизи эса даволаш-профилактика харажатларга тўғри келган [1,2,3].

Кейинги йилларда чорва моллари - қорамоллар, қўйлар ва бошқа тур ҳайвонларнинг гельминт касалликларига қарши кўплаб антгельминт воситалар ишлаб чиқарилиб, гельминтозларга қарши кураш чоралари кўрилишига қарамасдан дунёда шу жумладан, республикамиз чорвачилиги ҳам гельминтозлардан сезиларли иқтисодий зарар кўрмоқда.

Бунинг асосий сабабларидан бири, антгельминт воситаларнинг кўп йиллар давомида қўлланилиши гельминтларнинг уларга нисбатан сезувчанлигини пасайтиради яъни ўрганиб қолиши юзага келади.

Шу сабабли ҳам антгельминт воситалар сафини тўлдира бориш хусусан, янги антгельминт воситалар излаб топиш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда ва биз ўз илмий тадқиқотларимизни маҳаллий шароитда антгельминт воситалар излаб топиш масаласига қаратдик.

Тадқиқотнинг мақсади. Фанлар Академияси Полимерлар кимёси ва физикаси институти томонидан тақдим этилган Алглиц бирикмаларнинг лаборатория ҳайвончалари - оқ сичқонларга заҳарлилик даражасини ҳамда қўйларнинг айрим гельминтларига қарши антгельминт хусусиятини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот жойи, материали ва усуллари. Тадқиқотлар ветеринария дори воситалари, озуқабоп қўшимчалар сифати ва муомаласи назорати бўйича илмий марказнинг виварийсида, Тошкент вилояти Оққўрғон ҳамда Андижон вилояти Асака туманларидаги табиий (спонтан) гельминтлар билан зарарланган аҳоли қўйларида олиб борилди.

Алглиц кимёвий бирикманинг заҳарлилик даражасини аниқлаш учун 18-21 грамм бўлган оқ сичқонларда тажрибалар ўтказилди. Алглиц суспенцияси сичқонларга металл атровматик зонди билан оғиз орқали 500-1000-2000-3000-4000-5000 мг/кг миқдорларда ичирилди.

Алглицнинг антгельминт хусусиятини ўрганиш учун эса қўйлардан тезак намунаси олиниб, ҳар бир қўйнинг ёши, тартиб (бирка) рақами ёзилди (рақами бўлмаган қўйларга алоҳида белгилар қўйилди).

Олинган тезак намунаси ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитасига қарашли ветеринария дори воситалари, озуқабоп қўшимчалари сифати ва муамаласи назорати бўйича илмий Марказида фюллеборн усули билан гельминтоовоскопик текширишлар ўтказилди. Сўнгра эса гельминтлар билан зарарланган қўйларга алглицнинг 20,30,40 ва 50 мг/кг миқдорлари оғиз орқали берилиб, 7 кундан кейин қўйлардан қайта

тезак намунаси олиниб, гельминтоовоскопик тадқиқотлар олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Алглиц кимёвий бирикманинг 18-21 грамм бўлган оқ сичқонларда металл атровматик зонди оғиз орқали 500-1000-2000-3000-4000-5000 мг/кг миқдорлари берилгач 14 кун давомида кузатилишлар олиб борилди.

Ушбу кузатиш даврида сичқонларда ҳеч қандай потологик жараёнлар –умумий ҳолатига, иштаҳасига, ҳатти ҳаракатларига сезиладиган нохуш ҳолатлар кузатилмади ва 14 кун кузатувда бирорта тажрибадаги оқ сичқонларга ўлим ҳолати кузатилмади.

Лаборатория ҳайвончаларида ўтказилган тадқиқотлардан сўнг, алглиц кимёвий бирикмасини антгельминт хусусияти ўрганилди.

Бунда дастлабки тажрибаларимизда алглицнинг 20, 25, 30 ва 40 мг/кг даги миқдорлари спонтан (таббий) бошқа ошқазон-ичак стронгилятозлари билан зарарланган 21 бош қўйларда ўрганилди (1-жадвал).

**Алглиц кимёвий бирикманинг қўйларнинг бошқа ошқазон-ичак
 стронгилятозларига қарши антгельминт хусусиятини ўрганиш натижалари**

1-жадвал

Алглиц кимёвий бирикмасининг миқдори мг/кг	бошқа ошқазон ичак-стронгилятозлари билан экстенс зарарланган қўйлар				Алглицнинг бошқа ошқазон-ичак стронгилятозларига қарши самарадорлиги, фоиз ҳисобида
	Алглиц беришдан олдин		Алглиц берилгач 7 кун кейин		
	бош	%	бош	%	
20	4	10,0	3	75,0	25,0
25	5	10,0	2	40,0	60,0
30	5	10,0	1	20,0	80,0
40	7	10,0	–	–	100

Жадвалдан кўриб турибдики, алглицнинг қўйлар ошқазон-ичак стронгилятозларига қарши 20 мг/кг миқдори 25 фоиз, 25 мг/кг миқдори 60,0 фоиз, 30 мг/кг миқдори 80,0 фоиз ва 40 мг/кг миқдори эса 100,0 фоиз экстенс самара бериши аниқланди.

Кейинги тажрибаларимизда Алглицнинг 20, 25, 30, 40 ва 50 мг/кг миқдорларини қўйлар маршаллагизига қарши антгельминт хусусиятини ўрганиш бўйича тажрибалар олиб бордик (2-жадвал).

**Алглиц кимёвий бирикманинг қўйларнинг маршаллагиозига қарши
 антгельминт хусусиятини ўрганиш натижалари**

2-жадвал

Алглиц кимёвий бирикмасининг миқдори мг/кг	маршаллагиоз билан экстенс зарарланган қўйлар				Алглицнинг маршаллагиозга қарши самарадорлиги, фоиз ҳисобида
	Алглиц беришдан олдин		Алглиц берилгач 7 кун кейин		
	бо ш	%	бо ш	%	
20	6	100,0	6	100,0	-
25	6	100,0	5	83,3	17,7
30	8	100,0	5	71,4	29,6
40	7	100,0	1	16,6	83,4
50	5	100,0	-	-	100

Бу тажрибамиз 32 бош таббий маршаллагиоз билан зарарланган қўйларда ўтказилди. Бунда алглицнинг 20 мг/кг миқдори маршаллагиозга қарши антгельминт хусусияти аниқланмади, маршаллагиозга қарши алглицнинг 25 мг/кг миқдори 17,7 фоиз, 30 мг/кг миқдори 29,6 фоиз, 40 мг/кг миқдори 83,4 фоиз ва 50 мг/кг миқдори эса маршаллагиоз билан зарарланган қўйларга 100,0 экстенс самара бериши тажрибаларда қайд этилди (2-жадвалга қаралсин).

Кейинги тажрибаларимизда алглицнинг қўйларнинг нематодирозига қарши антгельминт хусусияти ўрганилди (3 жадвал)

**Алглиц кимёвий бирикманинг қўйларнинг нематодирозига қарши
 антгельминт хусусиятини ўрганиш натижалари**

3-жадвал

Препарат миқдори (мг/кг)	нематодирзулар билан экстенс зарарланганлик				Экстенс самара
	Препарат беришдан олдин		Препарат берилгач 7 кун кейин		
	бо ш	%	бо ш	%	
20	6	100,0	6	100,0	-
25	6	100,0	6	100,0	-
30	8	87,5	7	87,5	12,5
40	7	85,7	2	28,5	71,5
50	5	100,0	-	-	100

Ушбу тажрибада ҳам алглицнинг 20,25,30,40 ва 50 мг/кг миқдорлари синовдан ўтказилди. Қўйларнинг нематодирозига қарши алглицнинг 20 ва 25 мг/кг миқдорларининг антгельминт хусусияти йўқлиги, унинг 30 мг/кг миқдори нематодирозга қарши 12,5 фоиз, 40 мг/кг миқдори 71,5 фоиз ва 50 мг/кг миқдори эса 100,0 фоиз экстенс самара берди (3-жадвал).

Хулосалар

Алглиц кимёвий бирикмасининг 500-1000-2000-3000-4000-5000 мг/кг миқдорлари лаборатория ҳайвон (оқ сичқон) ларига захарли таъсирга эга эмас, 14 кунлик кузатувда тажрибадаги оқ сичқонларда ўлим ҳолати кузатилмади.

Бирламчи тадқиқотларимизга кўра:

Алглиц кимёвий бирикмаси қўйларнинг бошқа ошқазон-ичак стронгилятозларига қарши антгельминт хусусияти 25 мг/кг дан бошланиб, унинг 40 мг/кг миқдорда 100 фоиз экстенс самарага эгаллиги қайд этилди.

Қўйларнинг маршаллагияз ва нематодирозига қарши алглицнинг 40 мг/кг миқдори 83,4 ва 71,5 фоиз ҳамда 50 мг/кг миқдори 100,0 фоиз экстенс самарадорлик кўрсатди.

Ушбу бирикманинг қўйлар ҳамда отларнинг гельминтозларига қарши антгельминт хусусиятларини ўрганиш бўйича илмий тадқиқотлар давом эттирилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А. О. Орипов, А. Ф. Ғофуров, Н. Э. Йўлдошев, Ш. А. Джаббаров, Р. Б. Давлатов, М. Э. Ғоипова “ Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг паразитология ва инвазион касалликлари” Дарслик, Тошкент-2023 йил 52-158б.
2. Йўлдошев Н. Э. “ Гельминтозларга қарши курашнинг замонавий услуб ва воситалари” вет. фан. доктори(DSe) диссер. Самарқанд-2018. 105-207.б.
3. J. Charlier, L. Rinaldi, V. Musella, H.W. Ploeger, C. Chartier, H. Rose Vineer, B. Hinney, G. von Samson-Himmelstjerna, B. Băcescu, M. Mickiewicz, T.L. Mateus, M. Martinez-Valladares, S. Quealy, H. Azaizeh, B. Sekovska, H. Akkari, S. Petkevicius, L. Hektoen, J. Höglund, E.R. Morgan, D.J. Bartley, E. Claerebout. Initial assessment of the economic burden of major parasitic helminth infections to the ruminant livestock industry in Europe. Preventive Veterinary Medicine, Volume 188, March 2021, Pages 105213.
4. <https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.105103>